

Das gute Prompting

Hilfe-Blatt für Textproduktion mit generativer KI (z. B. Chat-GPT)

Grundsätzlich:

- Die Vorgaben an den Text so konkret wie möglich formulieren.
- Im Zweifel lieber kleinteilig und nacheinander formulieren (iterativ).
- Gegebenenfalls nachfragen oder um eine Nachbesserung oder Korrektur des ausgegebenen Textes bitten. Dazu auch formulieren, was man am Vorschlag nicht gut fand.

Anforderungen an den Text	Prompt
<p>Welche Art Text soll produziert werden? Was ist der Anlass und Kontext des Textes? Welches Ziel verfolgt der Text?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einleitung für einen Aufsatz • Umformulierung eines eigenen Textes • Gliederungsvorschlag für eine Hausarbeit • News-Beitrag für eine Webseite • Instagram-Beitrag • Text für die Webseite • Vorschläge für Praxisbeispiel • Vorschläge für Instagram-Inhalte • Ausformulieren der folgenden Stichworte • ... 	<p>Formuliere einen Text für einen Newsbeitrag auf der Website der Bibliothek der TH Aschaffenburg.</p> <p>Erstelle einen Instagram-Beitrag zum Thema Ferienaktivitäten in Aschaffenburg.</p> <p>Liefere 5 Beispiele aus der Praxis für die Umsetzung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz. Der Text soll informieren.</p> <p>Formuliere den folgenden Text um. Er soll verständlicher werden. Gliedere den Text dafür in mehrere Abschnitte.</p> <p>Formuliere den folgenden Text um. Aktuell sind die Sätze zu lang. Kürze die Sätze.</p> <p>Liefere mir 5 Content-Ideen für Instagram zum Thema Nachhaltigkeit in Schulen.</p>

<p>Welchen Umfang soll der Text haben?</p> <ul style="list-style-type: none"> • mindestens XX Zeichen/Wörter/Sätze • maximal XX Zeichen/Wörter/Sätze 		<p>Der Text soll 500 – 700 Zeichen umfassen.</p> <p>Der Text soll 40 Wörter umfassen.</p> <p>Der Text soll nicht mehr als 1.000 Wörter umfassen.</p>
<p>Für welche Zielgruppe ist der Text? Wer ist Adressat*in?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Studierende • allgemeine Öffentlichkeit • Mitarbeitende der Hochschule • Professor*innen • Wissenschaftler • Kinder, Jugendliche • akademische Leser*innen • Business Professionals • Kunden 		<p>Der Beitrag soll die allgemeine Öffentlichkeit ansprechen.</p> <p>Der Beitrag soll für 10-Jährige verständlich sein.</p> <p>Formuliere den Text für Experten.</p>
<p>Auf welchem Niveau soll der Text das Thema behandeln? Welche Komplexität soll der Text besitzen? Welche Präzision soll der Text besitzen?</p> <ul style="list-style-type: none"> • allgemein verständlich, Experten-Niveau • einfache/mittlere/hohe Komplexität • geringe/hohe/sehr hohe Präzision 		<p>Der Text soll allgemein verständlich formuliert sein.</p> <p>Der Text soll für Fachexperten formuliert sein.</p> <p>Der Text soll eine einfache/mittlere/hohe Komplexität haben.</p> <p>Der Text soll eine geringe (= unscharfe Aussagen) /hohe (= klare und gezielte Aussagen) /sehr hohe (= präzise und spezialisierte Aussagen) Präzision haben.</p> <p>Vermeide Fachbegriffe!</p>

		Erkläre Fachbegriffe, wenn diese im Text verwendet werden.
<p>Welche Inhalte müssen im Text vorkommen? Gibt es eine konkrete Struktur, die eingehalten werden soll?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufzählung der Inhalte, die im Text vorkommen sollen • Erläuterungen von Begriffen • Vorschläge für Überschriften • Vorschläge für die Bebilderung des Textes • Beispiele und Gegenbeispiele zum Thema • IMRAD-Struktur 		<p>Formuliere einen Text zum Thema XY, der u. a. über die Aspekte A, B und C informiert.</p> <p>Formuliere im Text, dass ...</p> <p>Erkläre im Text, was der Boys Day/das Wissenschaftsjahr/... ist.</p> <p>Erkläre im Text den Begriff XY.</p> <p>Formuliere 5 Vorschläge für eine Überschrift.</p> <p>Liefere 5 Vorschläge für Foto-Motive zum Text.</p> <p>Nenne mir 10 relevante Beispiele für einen guten ersten Satz in einer Bewerbung für ein Praktikum.</p> <p>Liefere ein Zitat einer bekannten Person zum Einstieg in den Text.</p> <p>Liefere Gegenargumente zur These XY.</p> <p>Nutze die IMRAD-Struktur (Introduction, Methods, Results And Discussion) zur Strukturierung des Textes.</p> <p>Starte mit einem Beispiel oder einer offenen Frage in den Text.</p>

		Verwende eine Analogie, um den Begriff Bluetooth zu erläutern.
In welchem Stil/Ton soll der Text geschrieben werden? <ul style="list-style-type: none"> • formell • lustig, gereimt • motivierend • umgangssprachlich, lässig 		Formuliere den Text formell. Formuliere den Text motivierend.
Welche Meinung oder Stimmung soll der Text wiedergeben? <ul style="list-style-type: none"> • Meinung: positiv/neutral/negativ/objektiv • Stimmung: euphorisch, motivierend, überzeugend, informierend, wütend und enttäuscht 		Formuliere den Text objektiv. Analysiere die Folgen des Brexits auf die Wirtschaft der EU neutral und informativ. Nenne 3 positive und 3 negative Folgen. Diskutiere die Vor- und Nachteile von Elektromobilität. Formuliere 3 einleitende euphorische Sätze. Wechsele danach in eine neutralere Stimmung. Formuliere eine positive Bewertung zum folgenden Produkt.
In welcher Form sollen Inhalte ausgegeben werden? <ul style="list-style-type: none"> • Text, ausformuliert • Stichpunkte • Tabelle (mit den Spalten A, B und C) • Überschriften • der Text soll Quellenangaben enthalten 		Liefere mir eine Liste mit Stichpunkten. Liefere mir das Ergebnis als Tabelle. Liefere mir einen Text mit Quellenangaben, die im APA-Style (7th Edition) formatiert sind.

<ul style="list-style-type: none"> • Ranking • Formate zur Weiterverarbeitung (HTML, Mark down, Python Code etc.) • Social Media Beitrag mit Emojis und Hashtags • SEO-Keywords • Produktbeschreibung • ... 		<p>Liefere mir zu folgendem Text SEO-Keywords zur Suchmaschinenoptimierung.</p>
<p>Welche Besonderheiten sollen beachtet werden?</p> <ul style="list-style-type: none"> • duzen oder siezen • Gendern mit * • aktive Ansprache im letzten Absatz • Limitierung 		<p>Formuliere im Text mit Sie.</p> <p>Gendere mit *</p> <p>Nutze eine aktive Sprache, vermeide passiv formulierte Sätze.</p> <p>Vermeide den Begriff „KI“ oder „Künstliche Intelligenz“.</p>
<p>Ist der Text passend oder möchtest du Nachbesserungen einfordern?</p>		<p>Ergänze Zwischenüberschriften im Text.</p> <p>Kürze den Text um etwa die Hälfte des Umfangs.</p> <p>Formuliere den Text um. Formuliere kürzere Sätze.</p>